

AKADEMIJA TOOLS4CAP - MODUL VI

SPODBUJANJE INOVACIJ V SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI S POMOČJO UPORABNIŠKIH ZGODB: ZDRUŽLJIVOST IN UPRAVLJANJE PODATKOV

Povzetek

Uvod

Eden od elementov, potrebnih za doseganje privlačnega in konkurenčnega kmetijskega sektorja, ki podpira okoljske in trajnostne cilje, je potreba po oblikovanju javnih politik, ki temeljijo na natančnih podatkih. Poenostavitev, modernizacija, stroškovna učinkovitost in odgovornost so bistveni elementi za zagotovitev skladnosti z obstoječimi praksami Evropske komisije, pa tudi za uporabo zbirk podatkov, predpisov o izmenjavi podatkov in upravljanje s podatki za sedanje ali nove programske obdobje Skupne kmetijske politike (SKP).

Vendar pa ta kontekst zahteva nenehne inovacije. Na evropski ravni se razvijajo različne pobude za **okrepitev vloge podatkov in njihovega upravljanja pri izvajanju SKP**, s čimer se olajšuje sprejemanje odločitev na podlagi dokazov.

ORGANIZATOR:

5. NOVEMBER 2025

SPLETNI DOGODEK

28 UDELEŽENCEV iz 15 DRŽAV

(Javni organi, telesa upravljanja, raziskovalci, inovatorji in drugi deležniki v kmetijskem sektorju)

PREDSTAVITVE IN POSNETKI [TUKAJ](#)

Če vidite to ikono, kliknite za ogled predstavitev

Če vidite to ikono, kliknite za ogled videoposnetka

Main highlights from the module

To poročilo o poudarkih se osredotoča na šesti modul akademije Tools4CAP, ki ga vodi Evropsko združenje za inovacije v lokalnem razvoju (AEIDL) in je potekal 5. novembra 2025, s čimer je bil zaključen tretji modul v letošnjem letu, ki je bil posvečen tehničnim protokolom in metodološkim smernicam. Ta modul je rezultat dela, ki so ga opravili NEUROPUBLIC, ABACO in ITACyL, ki je podrobno opisano v tehničnem dokumentu Metodološke smernice in tehnični protokoli za integracijo podatkov.

Okviru srečanja so bila podana praktična metodološka navodila, ki so preseгла zgolj razlago vsebine teh protokolov. Z uporabo **pristopa 'uporabniških zgodb' so bila predstavljena digitalna orodja, ki služijo kot most med politiko na visoki ravni in njeno učinkovito izvedbo v praksi**. Ta pristop prevaja tehnične in znanstvene ugotovitve v praktične smernice, ki jih lahko države članice sprejmejo ali prilagodijo, s čimer pomagajo oblikovalcem politik, organom za upravljanje SKP in deležnikom v kmetijstvu, da:

- Izboljšati spremljanje posebnih ciljev SKP z izkoriščanjem podatkov na ravni kmetij in pokrajine.
- Izboljšati preverjanje skladnosti in spremljanje uspešnosti ukrepov z uporabo naprednih virov podatkov (npr. FSDN).
- Podprejo okoljske in trajnostne cilje, ki so usklajeni s cilji Evropskega zelenega dogovora. To vključuje ohranjanje biotske pestrosti, upravljanje z zdravjem tal in zmanjšanje uporabe pesticidov.

Kako pa se ti napredki uresničujejo in kako lahko ponazorimo rezultate stroge kontrole informacij v realnih scenarijih? Da bi ponazorili ta prehod, to poročilo vključuje tri praktične primere uporabniških zgodb, ki so izvzeti iz študij primerov, razvitih v Španiji, Italiji in Grčiji v okviru projekta Tools4CAP, s čimer se ponazori potencial izvajanja teh orodij v praksi.

Ta modul je del akademije Tools4CAP, katere cilj je zagotoviti okvir za krepitev zmogljivosti in medsebojno učenje za razvoj privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, ki bo izpolnjeval potrebe končnih uporabnikov. Tools4CAP, ki ga koordinira ECORYS, je projekt, vključen v program Obzorja Evrope, v katerem sodeluje 21 partnerskih organizacij iz 18 držav EU z izjemnim strokovnim znanjem na področju gospodarskih, okoljskih, podnebnih in socialnih vprašanj. Partnerji imajo bogate izkušnje z novimi viri podatkov in tehnologijami spremljanja ter z vključevanjem deležnikov in obdelavo socialnih, okoljskih ter z dobrobitjo živali povezanih podatkov in kazalnikov v kontekstu kmetijstva in razvoja podeželja.

Vzpostavitev tehnične podlage: zahteve za spremljanje krajine

Christian Schingo

Skupina ABACO

Da bi dosegli cilje politike ter okrepili vlogo podatkov in njihovega upravljanja pri izvajanju SKP, je treba **vzpostaviti jasne, medsebojno povezane tehnične temelje za razvoj protokolov in metodoloških smernic za oblikovanje politik, utemeljenih na dejstvih**. V uvodnem delu je **Christian Schingo (ABACO)** predstavil tri glavne stebre ter ključna spoznanja iz tega procesa, ki se nanašajo na integrirane podatke in digitalna orodja.

Steber 1: združljivost in skladnost z zakonodajo

Učinkovito spremljanje krajine je v osnovi odvisno od **robustne medsebojne povezanosti**. To pomeni, da je treba poudariti potrebo po standardizirani izmenjavi podatkov in usklajeni prostorski infrastrukturi v vseh državah članicah. Sistem mora zagotoviti popolno skladnost z veljavnimi evropskimi okviri, vključno z [Splošno uredbo o varstvu podatkov](#) (GDPR), [Zakonom o upravljanju podatkov](#) in [Direktivo INSPIRE](#). Določitev teh zahtev zagotavlja, da se podatki lahko izmenjujejo ter uporabljajo zakonito in brez težav.

Pridobljena izkušnja: Združljivost med statističnimi in administrativnimi zbirkami podatkov je redka, vendar njena vzpostavitev znatno zmanjša obremenitev pri zbiranju podatkov. Po drugi strani se pri uporabi podatkov, pridobljenih na kmetiji, zunaj njenega okolja pojavijo izzivi pri izmenjavi podatkov, kot sta zasebnost in lastništvo (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR). Pri povezovanju podatkov izven kmetij pa glavne izzive predstavljajo težave z dostopnostjo in pomanjkanje standardnih podatkovnih modelov.

Steber 2: vloga mreže podatkov o trajnostnosti kmetij (FSDN)

[Mreža podatkov o trajnostnosti kmetij \(FSDN\)](#) predstavlja pomemben korak h vzpostavitvi usklajenih in visokokakovostnih podatkov o trajnosti na ravni kmetije. Njena osrednja vloga je **izboljšanje spremljanja ciljev trajnosti v okviru SKP z zagotavljanjem podrobnih in primerljivih podatkov, ki so nujni za ocenjevanje uspešnosti in prilagajanje politik**. Brez teh standardiziranih informacij s terena ostaja celovita ocena trajnosti velik izziv.

Pridobljena izkušnja: Nove tehnologije pridobivanja podatkov na ravni kmetij, ki so integrirane v njihovo redno delovanje, bi se lahko uporabljale za spremljanje in ocenjevanje nacionalnih strateških načrtov. Vendar pa socialno-ekonomski vidiki SKP ostajajo najtežji za ocenjevanje s sedanjimi tehnologijami na ravni kmetije.

Steber 3: integrirani podatki na ravni kmetij in krajine

Učinkovitost orodja za spremljanje je odvisna od **uspešne integracije podatkov na ravni kmetije in na ravni pokrajine**. Pristop zahteva združevanje zelo raznolikih virov podatkov, vključno z informacijami iz informacijskih sistemov za upravljanje kmetij (FMIS), podatki, zbranimi prek senzorjev interneta stvari (IoT), slikami opazovanja Zemlje (EO) (zlasti iz programa Copernicus), administrativni sistemi in različnimi nacionalnimi in evropskimi zbirkami podatkov. Le s to celovito integracijo lahko oblikovalci politik dosežejo potrebno prostorsko in časovno perspektivo za odločanje, utemeljeno na dejstvih.

Pridobljena izkušnja: Združevanje različnih virov podatkov je ključno, saj učinkovito odpravlja omejitve in vrzeli, značilne za posamezne tehnološke aplikacije. Le s takšnim celovitim pristopom k povezovanju podatkov lahko oblikovalci politik pridobijo potrebno prostorsko in časovno dimenzijo za odločanje na podlagi dokazov.

Razumevanje in izvajanje uporabniških zgodb: izzivi združljivosti in pobude za upravljanje podatkov

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Pred predstavitvijo uporabniških zgodb je pomembno razumeti, da so naloge politike SKP, vključene v ta modul, in cilji njenih tehničnih protokolov namenjeni **ocenjevanju učinka intervencij strateškega načrta SKP ter pomoči pri oblikovanju (ali preoblikovanju) prihodnjih intervencij** za naslednje programsko obdobje.

Za ustrezno izvedbo tega procesa potrebujemo več kot le

podatke na ravni kmetije in širše vire – kot so tisti v [okviru za spremljanje krajine](#). Da bi pridobili uporabne vpoglede, je treba vse te informacije **združiti s podatki iz administrativnih zbirk**, kar zahteva napredne metode in modele za analizo podatkov. V tem kontekstu lahko digitalna orodja ponudijo dragoceno podporo pri oblikovanju strateškega načrta SKP, zlasti za določitev ukrepov in ciljev.

Okvir za oblikovanje in spremljanje CSP

Da bi v tem kontekstu dosledno uporabili pristop uporabniških zgodb, je treba pojasniti dva glavna pojma.

Prvi je **združljivost**, ki se nanaša na tehnično zmožnost različnih informacijskih sistemov ali komponent, da samodejno sodelujejo in si izmenjujejo podatke v standardiziranih oblikah. Deluje kot skupni digitalni jezik, ki sistemom – od platform za opazovanje [Zemlje \(EO\)](#) in senzorjev na kmetijah, do administrativnih zbirk podatkov, kot [sta integrirani sistem za upravljanje in nadzor](#) ali [mreža podatkov o trajnosti kmetij](#) – omogoča učinkovito komunikacijo, integracijo podatkov, njihovo vzajemno razumevanje ter sodelovanje. To **preprečuje, da bi bili podatki izolirani v ločenih sistemih ali t. i. 'silosih'**, ter vzpostavlja tehnične protokole, ki so potrebni za učinkovito združevanje in analizo različnih vrst podatkov.

Kljub tej nujnosti pa doseganje popolne združljivosti naleti na [pomembne izzive na štirih ravneh](#):

- 1. Tehnična zapletenost:** sistemi se razlikujejo po tehnologijah, oblikah in vmesnikih, kar otežuje integracijo v realnem času.
- 2. Sintaktična združljivost:** običajno povezana z oblikami podatkov in kodiranjem (npr. XML, JSON in RDF).
- 3. Semantična dvoumnost:** izrazi, kot so „kmetija“ ali „raba zemljišč“, imajo lahko različne pomene v različnih podatkovnih bazah ali državah članicah, kar vpliva na zanesljivost politik.
- 4. Upravljanje in pravne obremenitve:** izzive, povezane z lastništvom podatkov, pravicami dostopa in strogo skladnostjo z zakonodajo – zlasti v skladu z GDPR – je treba premagati, da se zagotovi varno in zakonito izmenjavo podatkov prek organizacijskih meja.

Za zagotovitev izmenjave podatkov je potrebno strogo usklajevanje z regulativnimi okviri EU, kot sta [direktiva](#)

[INSPIRE](#) in [direktiva o odprtih podatkih](#), ter upoštevanje načel FAIR: najdljivost, dostopnost, združljivost in ponovna uporabnost (angl. *Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable*).

Drugič, potrebujemo tehnično, a hkrati visoko nivojsko orodje – **poenoteni jezik za modeliranje** (angl. *Unified Modelling Language* – UML). To je standardiziran vizualni jezik, ki se uporablja za prikaz strukture in delovanja programskih sistemov. V okviru orodij za spremljanje SKP jezik UML pomaga pretvoriti kompleksne interakcije sistema v intuitivne diagrame, ki pojasnjujejo, kako si različni akterji (npr. kmetje, ponudniki FMIS, ocenjevalci politik) in komponente (npr. zbirke podatkov, vmesniki API) skozi čas izmenjujejo informacije.

Prejšnja programska obdobja SKP so razkrila vztrajne izzive, kot so pomanjkanje ustreznih virov podatkov, nedostopni ali preveč agregirani podatki in omejitve pri združevanju podatkovnih nizov.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

Postopni potek diagramov zaporedja UML

Natančneje, diagrami zaporedja UML se uporabljajo za ponazoritev operativnega poteka uporabniških zgodb – kratkih, ciljno usmerjenih pripovedi, ki zajemajo potrebe končnih uporabnikov, kot so organi za upravljanje SKP ali plačilne agencije. Ti diagrami podpirajo zgodnje faze oblikovanja sistema, saj povezujejo tehnične zahteve s cilji politike in tako zagotavljajo, da so digitalna orodja usklajena tako s cilji strateškega načrta SKP, kot tudi regulatornimi okvirji.

Uporabniške zgodbe: opredelitev potrebe

Metodološki pristop v tem modulu in v tem poročilu so uporabniške zgodbe, ki so zasnovane za premostitev vrzeli med cilji politike in tehničnimi rešitvami ter so opredeljene na strukturiran in narativen način, ki opisuje posebno potrebo, izziv ali želeno rešitev z vidika končnega uporabnika. V tem primeru bi to lahko bil kmet, oblikovalec politike ali tehnični operater.

Zgodbe uporabnikov sledijo standardnemu formatu: „**Kot [uporabnik] želim [cilj], da bom lahko [razlog/korist]**“ in imajo dve ključni funkciji. Prva je **ponazoriti, kako se bodo podatki in digitalna orodja uporabljali v realnem scenariju kmetijstva ali politike**; druga pa je, **da politične vprašanja pretvarjajo v izvedljive, merljive funkcionalne zahteve** za razvijalce programske opreme in tehnične ekipe.

Kako sestavimo uporabniško zgodbo? Uporabniška zgodba mora biti jedrnata in končnemu uporabniku posredovati tri bistvene informacije, pri čemer služi kot most med cilji politike in tehnično izvedbo.

1. Opredelite uporabnika in določite, „komu“ bo orodje ali funkcija „služila“. To mora biti določena deležniška skupina, povezana s SKP, na primer upravni organ, plačilna agencija ali analitik okoljske politike.
2. Opredelite cilj in določite ukrep, ki ga mora uporabnik izvesti. To je odgovor na vprašanje „kaj“, ki mora biti merljiv in neposredno povezan s posegom, podatki ali digitalnim orodjem SKP.
3. Nazadnje navedite koristi in pojasnite vrednost ali rezultat doseganja tega cilja. To je „zakaj“ in povezuje tehnično funkcijo s splošnimi cilji strateškega načrta SKP.

V projektu Tools4CAP je ta metodologija pripeljala do oblikovanja [sedmih podrobnih uporabniških zgodb](#), od katerih vsaka deluje kot protokol za to, kako bodo integrirana orodja odgovorila na ključna politična vprašanja v strateških načrtih SKP. Te zgodbe so strateško osredotočene na okoljske in trajnostne razsežnosti SKP, pri čemer ambicije Zelenega dogovora prevajajo v izvedljive digitalne zahteve.

Zdravje tal

Uporaba senzorjev IoT za spremljanje stanja tal.

Pesticidi

Integracija FMIS in digitalnih kmetijskih knjig za spremljanje rabe pesticidov.

Dobrobit živali

Uvedba informacijskih sistemov za upravljanje z živino.

Trajnostna hrana in odpadki

Uporaba tehnologije blockchain za sledljivost hrane.

Namakanje in voda

Integracija daljinskega zaznavanja, orodij za spremljanje suše in analitike WEI+ za kazalnike SKP in SDG.

Hranila

Uporaba tehnologije variabilnega določanja odmerkov (VRT) in orodij FaST.

Značilnosti pokrajine

Spremljanje biotske pestrosti in agroekoloških značilnosti na podlagi opazovanja Zemlje.

Sedem uporabniških zgodb, razvitih v okviru projekta – vsaka obravnava ključno vprašanje politike SKP.

Uporabniška zgodba: pesticidi in študija primera v Španiji

Alberto Gutiérrez

Kmetijski tehnološki inštitut Castilla y Leon (ITACyL)

V okviru projekta Tools4CAP se je španska študija primera osredotočila na integracijo podatkov na ravni kmetij za spremljanje rabe pesticidov, v skladu s [ciljem Zelenega dogovora Evropske unije, da se zmanjša tveganje in raba sintetičnih pesticidov](#). Za podporo temu cilju ITACyL uporablja metodologijo uporabniških zgodb, kar jim omogoča ažuren zajem funkcionalnih zahtev za razvoj programske opreme.

Študija uporablja informacijske sisteme za upravljanje kmetij, ki kmetom pomagajo pri vsakodnevnem sprejemanju odločitev in zbirajo podrobne podatke o kmetijskih praksah. Ključni sestavni del je digitalna kmetijska knjiga in modul znotraj informacijskega sistema za upravljanje kmetij (FMIS), ki beleži uporabo pesticidov na ravni parcele. Ko so ti podatki anonimizirani in združeni, postanejo dragocen vnos za agroekonomske modele, ki pomagajo oblikovalcem politik oceniti vpliv strategij za zmanjšanje pesticidov na pridelek in usmerjajo oblikovanje ukrepov SKP.

Vključeni akterji in njihova vloga

- Kmetje imajo osrednjo vlogo v tej uporabniški zgodbi, saj se od njih pričakuje, da ročno vnesete v FMIS ali Digitalno kmetijsko knjigo informacije o vrsti pridelka, parcelah in obdelani površini, boleznih, ki jo je treba nadzorovati, vrsti in odmerku proizvoda ter datumu in času uporabe.
- Kmetijski svetovalci, saj mora v Španiji uporabo pesticidov predpisati pooblaščen svetovalec, da se

zagotovi skladnost s standardi integriranega varstva rastlin pred škodljivci. V slovenskem kontekstu to vlogo opravljajo kmetijski inšpektorji in službe za nadzor posameznih standardov.

- Strokovnjaki za digitalno tehnologijo: različna narava virov podatkov ter različne tehnologije, ki so potrebne za oceno dejanskega vpliva ukrepov SKP zahtevajo specializirano osebje, sposobno upravljati API-je in standarde združljivosti.

Involved in data types

- Podatki o opazovanju Zemlje: [Copernicus Data Space Ecosystem](#) je storitev, ki jo upravlja Evropska vesoljska agencija.
- Evropske pobude: Evropski center za podatke o tleh (ESDAC) JRC, raziskave o rabi in pokritosti tal (LUCAS), opazovalnica tal EU (EUSO), DG AGRI: mreža podatkov o kmetijskih gospodarstvih (FADN)/[mreža podatkov o trajnostnih kmetijskih gospodarstvih](#) (FSDN), podatkovna zbirka [Eurostata o prodaji pesticidov](#).
- Podatki o kmetijskih strojih, zbrani prek različnih senzorjev, vgrajenih v kmetijske stroje.
- Upravne zbirke podatkov: [nacionalni register fitofarmaceutskih sredstev](#) in [zbirka podatkov EU o pesticidih](#).
- Javni registri: baza podatkov EU o odobrenih fitofarmaceutskih sredstvih (PPP), dostopna prek API za preverjanje skladnosti proizvodov.

Postopek v diagramu zaporedja UML za špansko študijo primera s pesticidi

Uporabniška zgodba, ki je nastala

Uporabniška zgodba služi kot funkcionalna zahteva za razvijalce: *Kot organ za upravljanje SKP želim dostopati do podrobnih podatkov iz digitalnih kmetijskih knjig kmetov in jih medsebojno primerjati, da lahko spremljam napredek pri doseganju nacionalnih ciljev za zmanjšanje pesticidov in ocenjujem učinkovitost posameznih ukrepov SKP.*

Španska študija primera ponazarja, kako lahko digitalne inovacije podpirajo strateške načrte SKP s pretvorbo podrobnih podatkov na ravni kmetij v uporabne informacije. Vendar pa prehod od zbiranja podatkov k vplivu na politiko zahteva strateško usklajevanje, institucionalno koordinacijo in jasnost predpisov.

- Eden od ključnih izzivov je **razdrobljenost upravljanja**. Medtem ko digitalna kmetijska knjiga opredeljuje podatke, ki jih je treba zbrati v zvezi z uporabo pesticidov, je vključitev teh podatkov v nacionalne in evropske okvire spremljanja odvisna od usklajenega pretoka podatkov med različnimi akterji: kmeti, svetovalci, regionalne uprave in inštitucije EU. To zahteva ne le **tehnično**, **temveč tudi institucionalno združljivost**.
- Izkušnje, pridobljene pri uporabi uporabniških zgodb v

študiji primera, poudarjajo potrebo po **prilagodljivem upravljanju s podatki**. Sedanja ureditev registracije pesticidov pogosto izključuje manj pomembne kmetijske kulture zaradi omejenega komercialnega interesa, kar ustvarja vrzeli pri spremljanju. Za rešitev tega problema so potrebni prožni mehanizmi, kot so vključitev izjemnih dovoljenj ali praks, ki jih poročajo kmetje ter odražajo dejansko rabo in zagotavljajo reprezentativnost.

- S strateškega vidika **lahko digitalna kmetijska knjiga služi kot povratna zanka v okviru uspešnosti SKP**, ki povezuje prakse na terenu z okoljskimi kazalniki in omogoča dinamično prilagajanje ukrepov in podpre odločanju na podlagi dejstev. Vendar je ta potencial odvisen od odprave ovir za uporabnost in zagotovitev, da zbiranje podatkov ne postane dodatno birokratsko breme za kmete.
- Španska izkušnja poudarja **pomen vključevanja deležnikov**, kot so kmetijska združenja, agronomski strokovnjaki in ponudniki digitalnih storitev, ne le kot vir podatkov, temveč tudi v oblikovanje in validacijo sistema. **Njihov prispevek je bistven za zagotovitev, da so digitalna orodja tako tehnično robustna kot tudi družbeno legitimna.**

Uporabniška zgodba: zdravje tal in študija primera v Italiji

Christian Schingo

Skupina ABACO

Christian Schingo iz podjetja ABACO je predstavil, kako se ta uporabniška zgodba udejanja v italijanski študiji primera z **integracijo senzorjev na terenu in tehnologij interneta stvari (IoT)**. Ti ponujajo priložnost za **preoblikovanje spremljanja zdravja tal v okviru strateških načrtov SKP**. Naprave, kot so senzorji vlage, monitorji hranil in detektorji pH, zagotavljajo podatke v realnem času in visoki ločljivosti, katerih ni mogoče pridobiti iz tradicionalnih virov. To omogoča natančnejše, pravočasnejše in stroškovno učinkovitejše spremljanje kazalnikov trajnosti.

Z avtomatizacijo zbiranja podatkov in zmanjšanjem odvisnosti od ročnih pregledov sistemi IoT izboljšujejo operativno učinkovitost in omogočajo zgodnje odkrivanje degradacije tal, izčrpanja hranil in vodnega stresa. V kombinaciji z geografskimi informacijskimi sistemi (GIS) ti podatkovni tokovi ponujajo celovit prostorski in časovni pregled stanja tal v različnih regijah.

Tehnična arhitektura vključuje prenos podatkov senzorjev na vmesniške naprave, njihovo pred-obdelavo za

zagotovitev natančnosti in varno izmenjavo s podatkovnimi bazami SKP prek API-jev. **Ocenjevalci politik lahko nato dostopajo do nadzornih plošč in poročil, da obveščajo o ocenah skladnosti in strateškem načrtovanju, medtem ko kmetje prejemajo prilagojene povratne informacije prek mobilnih aplikacij ali platform AIS.**

Ta pristop podpira natančno kmetijstvo, izboljšuje učinkovitost virov in prispeva k okoljskim ciljem, kot so zmanjšanje emisij in izboljšanje zdravja tal. Vendar pa uspešna izvedba zahteva agronomsko strokovno znanje, robustno upravljanje s podatki in uporabniku prijazne sisteme, da se zagotovi uporabnost in ustreznost potrebam politike.

Ključni akterji in njihova vloga

- Kmetje na svojih zemljiščih uporabljajo naprave IoT za spremljanje zdravja tal.
- Ponudnik tehnologije/strokovnjak: sistem IoT zbira podatke o tleh v realnem času (npr. vlaga, pH,

hranila ...) s pomočjo senzorjev. Strokovnjaki (npr. licencirani operaterji) sodelujejo pri namestitvi in upravljanju strojne opreme.

- Oblikovalci politik uporabljajo podatke za ocenjevanje in prilagajanje strateških načrtov skupne kmetijske politike (SKP).

Vključeni v vrste podatkov

- Podatki senzorjev: pH tal, vsebnost hranil (N, P, K), vlaga in temperatura tal ter koncentracija organskih snovi.
- Metapodatki: podatki o lokaciji (GPS-koordinate), časovni žigi za zbiranje podatkov, vrsta pridelka in kmetijske prakse.
- Okoljski podatki: podatki o vremenu (temperatura, padavine, vlažnost), zapisi o namakanju in porabi vode.
- Administrativni podatki: meje kmetij in vzorci rabe zemljišč, dodelitve subvencij SKP, podatki o skladnosti (npr. upoštevanje smernic SKP).

Uporabniška zgodba, ki je nastala

V tem primeru bi lahko razvili naslednjo uporabniško zgodbo: *Kot organ upravljanja SKP želim imeti dostop do podatkov o zdravju tal v realnem času, ki so zbrani s senzorji IoT in integrirani v administrativne zbirke podatkov, da lahko ocenim skladnost s cilji SKP v zvezi s tlemi na podlagi dejstev in s tem izvajam prilagoditve ukrepov.*

Ta uporabniška zgodba opredeljuje potrebo po **medsebojno združljivih sistemih, ki so sposobni zajemati podrobne podatke, pridobljene s senzorji**, kot so vlažnost tal, pH, organska snov, in jih pretvarjati v uporabne informacije za spremljanje SKP. Podpira izračun ključnih kazalnikov SKP, vključno z R.19PR (izboljšanje in zaščita tal) in I.11 (izboljšanje sekvestracije ogljika), saj omogoča neprekinjeno spremljanje parametrov zdravja tal in njihovega razvoja v času.

Poleg tega je vključitev podatkov IoT v upravne sisteme, ki jih je odobrila SKP, v skladu z zahtevami GAEC 5 (preprečevanje erozije) in GAEC 6 (minimalna pokritost tal), kar ponuja robusten mehanizem za **preverjanje skladnosti s pravili pogojenosti**. Varen prenos podatkov prek API-jev z uporabo protokolov, kot so HTTPS in avtentikacija na podlagi žetonov, zagotavlja skladnost z okviri EU za upravljanje podatkov, vključno z Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), direktivo INSPIRE in Zakonom o upravljanju podatkov (DGA).

Z vključitvijo te funkcionalnosti v delovne tokove spremljanja SKP lahko upravni organi **preidejo na bolj dinamičen, na podatkih temelječ model evalviranja**, ki podpira povratne informacije v realnem času, regionalno primerjavo in strateško ponovno kalibracijo ukrepov v zvezi s tlemi.

Postopek v diagramu zaporedja UML za italijansko študijo primera o zdravju tal

Zgodba uporabnika: namakanje in upravljanje z vodo v grški študiji primera

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Pomanjkanje vode in suša sta vse večji izziv po vsej Evropi, ki zahteva trajnostne prakse namakanja in upravljanja z vodo. Ta uporabniška zgodba se osredotoča na **integracijo zgodovinskih podatkov o podnebnju, vremenskih podatkov v realnem času, kazalnikov suše in evidenc namakanja na ravni kmetij** za spremljanje porabe vode. Cilj je podpreti strateške načrte SKP (CAP-SP) pri doseganju ciljev trajnosti, zagotavljanju učinkovite razporeditve virov in izboljšanju odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe.

Ključni akterji in njihova vloga

- Kmetje, ki spremljajo in poročajo o namakalnih praksah, vključno s časom, količino, uporabo orodij FMIS, namakalnih senzorjev, koledarjev itd.
- Ponudniki FMIS, ki zagotavljajo tehnologijo in platforme za beleženje, obdelavo in analizo podatkov o namakanju kmetov ter omogočajo integracijo z zunanjimi viri podatkov.
- Organi upravljanja z vodo in okoljske agencije, ki zagotavljajo zgodovinske podatke o podnebnju na več ravneh, opozorila o suši, meteorološke spremenljivke.
- Oblikovalci politike SKP, kot končni uporabniki, ki spremljajo spremenljivke na podlagi poizvedb, odvisno od razpoložljivosti podatkov LPIS v uporabniškem vmesniku. Uporabijo izhodne podatke za oceno in prilagoditev strateških načrtov SKP ter za zagotovitev boljše razporeditve vodnih virov na regionalni ravni.

Vključeno v vrste podatkov

Okoljski podatki:

- Poraba vode in vzorci namakanja iz FMIS.
- Ocene evapotranspiracije (ET_0) iz podatkovnih produktov EO (raster format) Izračuni evapotranspiracije (ET_0) iz senzorjev in situ (točkovne meritve).
- Podatki o suši iz Copernicus Drought Observatory (rasterski format).
- Zgodovinski podatki o podnebnju iz podatkovne zbirke ECMWF ERA5-Land (rasterski format).
- Podatki o vremenu v realnem času iz odprtih meteoroloških virov (rasterski format).
- Podatki LPIS za ekstrapolacijo obstoječih podatkov na kraju samem na regionalno raven.

Zunanje znanje:

- Tipične vrednosti potreb po namakanju po vrstah pridelkov v regiji.

- Zgodovinske vrednosti potreb po namakanju po vrstah pridelkov v regiji.

Uporabniška zgodba, ki je nastala

Z združevanjem podatkov o namakanju na ravni kmetij (FMIS) z zgodovinskimi podnebnimi zapisi ERA5, meteorološkimi podatki v realnem času in kazalniki suše Copernicus lahko organi CAP spremljajo porabo vode na več ravneh. **Ta integracija omogoča izračun potreb po vodi za pridelke in kazalnikov produktivnosti vode, razvoj sezonskih in mesečnih modelov namakanja** z uporabo ET_0 , identifikacijo ekstremnih dogodkov, ki upravičujejo odstopanja od ciljev trajnosti, in podporo regionalnim strategijam namakanja med sušami, kar zagotavlja učinkovito upravljanje z vodo v času.

Rezultatna uporabniška zgodba bi lahko bila: *Kot oblikovalec politike SKP bi rad ocenil izračunal potrebe po vodi za namakanje v območju NUTS3 xyz za leto 2023.*

Sistem rezultatov krepi skladnost s kazalniki SKP (R.22: trajnostna raba vode: delež namakanih površin v okviru zavez; R.23PR: delež trajnostne rabe vode na izkoriščeni kmetijski površini v okviru podprtih zavez za izboljšanje vodne bilance; ali I.17: zmanjšanje pritiska na vodne vire), podpira pogojevanje GAEC 4, je usklajen z [okvirno direktivo o vodi](#) in prispeva [k cilju Združenih narodov za trajnostni razvoj 6.4.2](#) o učinkoviti rabi vode. **Izboljšuje odpornost na podnebne spremembe in spodbuja trajnostne kmetijske prakse** po vsej Evropi.

Giorgos Charvalis je predstavil [izkušnje, pridobljene pri uporabi uporabniške zgodbe o namakanju in upravljanju z vodo prek orodja za spremljanje politik \(PMT\)](#). Primer študije je potrdil, da je PMT prilagodljivo in zmožno ustvarjati pomembne rezultate iz odprtih in situ podatkovnih nizov. Ta prilagodljivost je poudarila njihovo pomembnost za kmetijsko zavarovanje in oceno podnebnih tveganj, kar je v skladu s cilji ELGA, grške organizacije za kmetijsko zavarovanje.

Ugotovitve so pokazale, kako **lahko regionalni kazalniki, kot so namakalne prakse, uporaba pesticidov in pridelki, dopolnjujejo kazalnike rezultatov in outputa SKP**, s čimer potrjujejo prilagodljivost orodja za integracijo opazovanja Zemlje, podatkov na ravni kmetij in javno dostopnih podatkov za regionalne politične vpogleda. Vaja je pokazala **potencial za replikacijo in prilagajanje v različnih regijah**, hkrati pa je predstavila dodano vrednost takšnih orodij za upravljanje s tveganji, ki presegajo tradicionalno spremljanje SKP. Pomembno je omeniti, da je študija primera poudarila **potrebo po raznoliki**

Postopni potek diagramu zaporedja UML za grško študijo primera namakanja in upravljanja z vodo

vklučenosti deležnikov in ponavljajočih se povratnih informacij ter predlagala poti za združljivost z nacionalnimi podatkovnimi bazami in avtomatizacijo podatkovnih tokov.

Hkrati **so bile ugotovljene različne omejitve**. Med procesom je razpustitev grškega plačilnega organa skupne kmetijske politike povzročila institucionalno nestabilnost in oslabilo globino rezultatov. To je vplivalo tudi na dostop do podatkov, saj **je pomanjkanje dopolnilnih uradnih podatkovnih nizov**, kot je integrirani sistem za upravljanje in nadzor (IACS), oviralo potrjevanje na ravni politike in povzročilo negotovost glede prilagodljivosti, kadar so podatkovni nizi nepopolni. Pri tem je bilo poudarjeno, da je

bilo orodje pogosteje dojemano kot ponudnik funkcij, ne pa kot sistematična rešitev za spremljanje, kar je omejilo njegov politični pomen. Administrativna obremenitev in omejena digitalna pismenost pa sta odvrčali od formalnega sodelovanja, medtem ko je odsotnost uradnih povratnih informacij zmanjšala pomembnost rezultatov.

Ti izzivi poudarjajo **pomen stabilnih institucionalnih okvirov, celovite razpoložljivosti podatkov in aktivne vključenosti deležnikov**, za zagotavljanje tega, da imajo lahko orodja za spremljanje, kot orodje za spremljanje politik, v celoti izkoriščen potencial pri podpori strateških načrtov SKP in širših ciljev trajnosti.

Končne ugotovitve in ključni zaključke

Delo modula na področju tehničnih protokolov in metodoloških usmeritev je privedlo do več zaključkov glede prihodnosti integracije in upravljanja podatkov v okviru SKP:

- Problem združljivosti podatkov je treba reševati s kombiniranim pristopom, ki služi tako zahtevam ponudnikov IKT-rešitev v agroživilstvu kot specifičnim potrebam spremljanja in izvajanja SKP. Prihajajoči „skupni evropski kmetijski podatkovni prostor“ bi moral biti na primer zasnovan tako, da bo omogočal enostavno uporabo in zbiranje ključnih podatkov na ravni kmetij, ki so nujni za uspešno izvajanje SKP.
- Na področjih uporabe v kmetijstvu, okolju in prehrani obstajajo številni vzporedni mehanizmi za standardizacijo podatkov in semantiko. Priporočljivo je začeti s preprostimi prizadevanji za standardizacijo, kot je vzpostavitev vseevropske taksonomije za osnovne podatkovne strukture (npr. vrste posevkov, škodljivci/bolezni, merske enote in razvojne faze).
- Rezultati programov za izmenjavo podatkov in združljivost (kot sta Obzorje 2020 in Obzorje Evropa) še niso vključeni v komercialne kmetijske IKT-sisteme oziroma so vključeni le v omejenem obsegu. To nakazuje, da so izid sicer koristni, vendar trenutno

primanjkuje izrazitih obveznosti ali jasnih koristi, ki bi deležnike spodbudile k izmenjavi teh podatkov. Prihodnji razvoj kmetijskega podatkovnega prostora predstavlja ključen korak naprej pri odpravljanju te vrzeli.

- Mehanizem združljivosti se lahko uspešno uporabi kot **plast, ki omogoča** (enabler layer) nad obstoječimi sistemi (kot sta IAKS in sistemi FMIS). Pri tem ni treba bistveno spreminjati notranjega delovanja teh uveljavljenih sistemov. Takšen pristop **zmanjšuje motnje** in hkrati povečuje kompatibilnost.
- Metodologija uporabniških zgodb pomaga pri učinkovitem **povezovanju ciljev politike na visoki ravni s praktičnimi tehničnimi zahtevami**. Ta pristop je ključen za zagotavljanje, da je razvoj kompleksnih digitalnih orodij neposredno usklajen s specifičnimi, ciljno usmerjenimi potrebami končnih uporabnikov, kot so **organi upravljanja SKP in agencije za plačila**.

Workcloud pojmov, ki povzemajo sejo

Naslednji koraki

Usposabljanje akademije se je zaključilo z vrsto naslednjih korakov, med katerimi je tudi objava gradiva s sestanka in poročila o glavnih obravnavanih elementih na [strani dogodka](#) in [kanalu YouTube](#).

Vse predstavitve in posnetki so na voljo na [strani dogodka](#).

V projekt se vključite [tukaj](#).

Ali pa se prijavite na e-novice [tukaj](#).

Novi izobraževalni moduli Akademije bodo v bližnji prihodnosti objavljeni [tukaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

